

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PRESERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM SÃO PAULO: O CASO DA FÁBRICA DA OLIVETTI DE MARCO ZANUSO E OUTRAS QUESTÕES

Paulo Yassuhide Fujioka

RESUMO

Mais de 35 anos após a inauguração do Sesc Pompeia, o experimento de Lina Bo Bardi (1977-82) que marcou de forma fundamental a prática da requalificação do patrimônio industrial, a preservação e reutilização como alternativa para edifícios históricos e espaços urbanos permanece como uma questão sensível e esquivada para arquitetos brasileiros e autoridades públicas, particularmente no estado de São Paulo.

Este artigo é uma reflexão a partir dos debates em duas disciplinas optativas de Teoria e Projeto (2016-17) no Curso de Graduação do IAU USP, acerca de casos bem-sucedidos ou fracassados de restauro e intervenção com fins de requalificação de arquitetura moderna de interesse histórico em São Paulo, desde o projeto pioneiro de Bo Bardi. Aqui, estes casos de estudo são discutidos considerando dois textos fundamentais sobre patrimônio histórico industrial arquitetônico e urbano, pelas professoras Beatriz Kuhl e Manoela Rufinoni, exemplos notáveis de preservação e requalificação na Europa e EUA, e contra o pano de fundo do triste destino da esquecida fábrica da Olivetti em Guarulhos (1956-61), projetada pelo arquiteto e designer italiano Marco Zanuso, possivelmente seu edifício de maior porte construído fora da Europa.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Brasileira, Preservação e requalificação de edifícios históricos.

NOTES REGARDING THE PRESERVATION AND
REHABILITATION OF MODERN ARCHITECTURE AS
HISTORICAL HERITAGE IN SÃO PAULO: THE OLIVETTI
FACTORY BY MARCO ZANUSO AND OTHER ISSUES
ABSTRACT

Over 35 years after the opening of the Sesc Pompeia, the landmark experiment regarding the rehabilitation of industrial architecture designed by Lina Bo Bardi (1977-82), preservation and regeneration as an alternative to historic buildings, and urban spaces, remains an elusive and sensitive issue to Brazilian architects and public officials, particularly in the state of São Paulo.

This article is a meditation resulting from two IAU USP short undergraduate lecture/studio courses (2016-17), over successful or failed case studies of preservation and rehabilitation of historic modern architecture in São Paulo, since Bo Bardi's pioneer design. These local case studies are discussed considering two major academic texts on urban and architectural industrial heritage, by professors Beatriz Kuhl and Manoela Rufinoni; the noteworthy examples of preservation and rehabilitation from Europe and USA, and against the backdrop of the sad fate fallen to the forgotten Olivetti Factory (1956-61) designed by Italian architect and designer Marco Zanuso, possibly his greatest building outside Europe.

Keywords: Modern Brazilian Architecture, preservation and rehabilitation of historical buildings.

CONSIDERACIONES SOBRE LDA PRESERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA
COMO PATRIMONIO HISTORICO: EL CASO DE LA FABRICA
OLIVETTI DE MARCO ZANUSO Y OTRAS CUESTIONES
RESUMEN

Más de 35 años después de la inauguración del Sesc Pompeia, el experimento de Lina Bo Bardi (1977-82) que marcó de forma fundamental la práctica de la recalificación del patrimonio industrial, la preservación y reutilización como alternativa para edificios históricos y espacios urbanos permanece como una

cuestión sensible y esquivada por arquitectos brasileños y autoridades públicas, particularmente en el estado de São Paulo.

Este artículo es una reflexión surgida a partir de los debates en dos disciplinas optativas de Teoría y Proyecto (2016-17) en el Curso de Graduación del IAU USP, acerca de casos exitosos o fracasados de restauración e intervención con fines de recalificación de arquitectura moderna de interés histórico en São Paulo, desde el proyecto pionero de Bo Bardi. Aquí, estos casos de estudio son discutidos considerando dos textos fundamentales sobre patrimonio histórico industrial arquitectónico y urbano, escritos por las profesoras Beatriz Kuhl y Manoela Rufinoni, los cuales son ejemplos notables de preservación y recalificación en Europa y EEUU, y sobre el telón de fondo del triste destino de la olvidada Fábrica de Olivetti en Guarulhos (1956-61), diseñada por el arquitecto y diseñador italiano Marco Zanuso, posiblemente su edificio de mayor porte construido fuera de Europa.

Palabras-llave: Arquitectura Moderna Brasileña, preservación e rehabilitación de edificios históricos.

A centelha que levou a este artigo surgiu da exposição *Sottsass Olivetti Synthesis*, montada no Museu de Casa Brasileira em São Paulo e aberta ao público entre 28/03 a 14/05/2017, com uma curadoria didática em seu propósito de mostrar às novas gerações – criadas no culto à Apple como padrão de excelência em design – a alta qualidade de criação, rigor, originalidade e inovação otimista que caracterizou o desenho industrial italiano dos anos 1950-80, cujo exemplo mais disseminado no mundo talvez tenha sido o design das máquinas de escritório fabricadas pela indústria italiana Olivetti de Turim, particularmente as saudosas *typewriters* projetadas por Ettore Sottsass (1917-2007). Exposição particularmente importante em relação a muitos dos jovens arquitetos e estudantes de arquitetura de hoje, cada vez menos afeitos ao estudo do passado moderno internacional, já que formados à sombra de uma cultura de consumo em massa cada vez mais ditada pelas redes sociais na Internet.

Na metade do século XX, o design da Itália deslumbrava o mundo de uma forma que é difícil imaginar nos dias de hoje: automóveis, aviões, navios, iates, mobiliário, eletrodomésticos, aparelhos de cozinha e mesa, e vestuário. Passado o martírio da II Guerra Mundial, a indústria italiana se reergueu com imensa vitalidade, abraçando a promessa do design moderno de oferecer alta qualidade de projeto e fabricação com preço acessível a todos e uma expressão formal alegre, colorida e confiante num futuro mais democrático e justo. Os carros esportivos da Ferrari, Bertone, Lamborghini, Maserati eram e são ainda para poucos, mas o design inovador, provocante e otimista estava presente também em carros populares como os FIAT Topolino e Cinquecento, bem como nos elegantes esportivos e sedans da Lancia e Alfa Romeo. Giorgetto Giugiaro (n. 1938), da Italdesign Giugiaro, projetou esportivos para a Bertone, Ghia, Lamborghini, Maserati, Iso, BMW, mas também fez carros populares como o Volkswagen Golf e o carro mundial da FIAT, o Uno. E o Studio Ghia desenhou o saudoso cabriolet Karmann Ghia para a Volks.

Muitos destes automóveis foram projetados por designers como Nuccio Bertone (1914-1987) e Marcello Gandini (n. 1938) do Gruppo Bertone Design Studio; Battista *Pinin* Farina (1893-1966), Sergio Pininfarina (1926-2012) e Andrea Pininfarina (1957-2008) da Carrozzeria Pininfarina. Bertone ainda contribuiria no projeto do scooter Lambretta, enquanto o engenheiro aeronáutico Corrado D'Asciano (1891-

1981), pioneiro do conceito do helicóptero, colaborou para o projeto da Piaggio Vespa. A própria Piaggio é conhecida no pós-guerra por produzir alguns dos aviões de desenho mais ousado e provocador na história da aviação, como o Piaggio Avanti. Ainda na aeronáutica, Ermanno Bazzocchi (1914-2005) projetou para a AerMacchi o treinador a jato MB-326, muito elogiado e popular, adotado por cerca de 16 países. Fabricado sobre licença no Brasil em 1971, foi extremamente importante no desenvolvimento dos aviões a jato da Embraer, graças à generosa transferência de tecnologia pelos italianos.

De fato, desde os anos 1950, os designers italianos (Pininfarina, Giugiaro, Ghia, Zanuso, Castiglioni, Boeri) logo estamparam seu virtuosismo fora da Itália, nos EUA, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, desenhando desde carros, móveis, rádios, televisores, até máquinas fotográficas. E na década de 1950, além dos transatlânticos, os italianos também se firmaram internacionalmente na fabricação de lanchas e iates, como os projetados por Carlo Riva ou fabricados pela Ferretti e Fincantieri.

Vários destes designers eram também arquitetos e urbanistas, como Giulio Minoletti (1910-1981), que projetou grandes hotéis e os interiores dos lendários transatlânticos italianos dos anos 1950-60; bem como grandes designers de mobiliário, eletrodomésticos, louças, metais e acessórios como Sottsass, Marcello Nizzoli (1887-1969), Alberto Rosselli (1921-1976, colaborador de Giò Ponti), Cini Boeri (n. 1924, ainda ativa e também colaboradora de Ponti), Massimo Vignelli (1931-2014), Vico Magistretti (1920-2006), Achille Castiglioni (1918-2002) que trabalhou associado com seus irmãos Livio (1911-1979) e Pier Giacomo (1913-1968), Anna Castelli Ferrieri (1918-2006, fundadora da Kartell), Luigi Caccia Dominioni (1913-2006), Ignazio Gardella (1905-1999), este que formaria com Dominioni e Corrado Dell'Acqua o atelier Azucena de design. Seguiram a tradição de design moderno cultivada por Giò Ponti (1891-1979), Carlo Scarpa (1906-1978, com seu filho Tobia Scarpa) e pelo escritório BBPR (fundado em 1932). Todos projetaram edificações, artefatos, design gráfico e participaram de equipes de planos urbanísticos.

O período de glória do design italiano coincidiu com a era de ouro do cinema da Itália, e os filmes, bem como seus astros, disseminavam em todo o mundo os carros, móveis, e as roupas e tecidos de Salvatore Ferragamo, Nino Cerruti e Emilio Pucci, sucedidos atualmente por Armani, Gucci, Prada, Moschino, Valentino, etc.

Ao leitor mais acostumado com design pode parecer tedioso citar tantos nomes, mas é espantoso verificar como em apenas 25

anos um design tão celebrado se tornou tão pouco familiar às gerações mais novas, algo que também pode ser creditado à falta do hábito da leitura pelos jovens das tradicionais revistas de arquitetura e design. Antes da Internet, conhecíamos a obra de Castiglioni, Sottsass, Nizzoli, Magistretti, Boeri, Ponti e Scarpa através das revistas como *Domus*, *Ottagono*, *Rassegna*, *Casabella*, *Zodiac* (esta editada pela própria Olivetti) e *Interni*, que mostraram em suas páginas a produção destes designers e arquitetos, inclusive nos anúncios dos produtos desenhados por eles para a Alessi (house/kitchenware), Zanussi (eletrodomésticos), Brionvega (idem), Cassina (móveis), Kartell (idem), Arflex (divisão de móveis da Pirelli) e Olivetti.

No Brasil, de toda esta produção, a classe média tinha maior possibilidade de acesso às máquinas de escrever, os microcomputadores e notebooks da Olivetti, antes de sucessivas crises levarem ao encolhimento global da corporação no final do século XX. Possivelmente a Olivetti foi a marca mais desejada de máquinas de escrever no mundo, inclusive nos EUA, amada pelos usuários graças ao preço acessível, elegância, design colorido, pelo conforto cada vez maior de seu teclado, pelas inovações tecnológicas (considera-se que o primeiro desktop produzido em série da história da TI foi Programma 101 de 1965, com 240 bytes de memória, notável para a época).

Fundada em 1908 e sempre baseada na região de Ivrea, Turim, a excelência da tecnologia e a forte identidade estilística da Olivetti muito deveram ao visionário engenheiro, empresário, político e editor Adriano Olivetti (1901-1960), que comandou a empresa em seus anos de crescimento e consolidação no entreguerras, na II Guerra Mundial e nos difíceis anos após o conflito. Participante ativo da política nessas décadas perigosas, militante pacifista da resistência antifascista, continuou respeitado após a guerra, e defensor de práticas sociais que superassem as contradições do capitalismo e da luta de classes na indústria. Adriano Olivetti, que desde jovem também se interessou por arquitetura, planejamento urbano e design modernos, defendia uma forma de socialismo utópico (*movimento vida comunitária*) que poderia ser aplicada no trabalho e na política como na vida privada, na habitação, educação, saúde, esporte, cultura.

Para tanto, procurou humanizar a vida nas fábricas e criou um leque de organizações para o bem-estar dos operários da Olivetti, como o plano habitacional de auxílio aos operários da Olivetti em Ivrea (Ufficio Consulenza Case Dipendenti) com projetos de unidades habitacionais projetados por arquitetos como Franco Albini

(1905-1977, que projetou uma habitação térrea que tem algo do organicismo wrightiano em 1955) e Gino Pollini (1903-1991). Pollini também projetou com Luigi Figini (1907-1954) a Fabbrica Olivetti (1947) e o Palazzo Servizi Sociali Olivetti, ambos em Ivrea (1954-59).

Sem dúvida que o designer mais associado aos projetos de máquinas de escrever e outros produtos da Olivetti foi Ettore Sottsass. Entre seus designs mais celebrados estão o computador mainframe ELEA 9003, as máquinas de escrever da série Lexikon, Valentine e Praxis até os anos 1980, magníficas; embora também sejam notáveis as Olivetti projetadas por Mario Bellini (n. 1935) e Marcello Nizzoli (autor da belíssima Olivetti Lettera 22). Nizzoli também colaborou com o design do Programma 101. A Lexikon 80 de Sottsass foi a primeira Olivetti a fazer parte do acervo permanente do Museum of Modern Art, New York.

É possível perceber que Adriano Olivetti pensava o projeto de forma integral: design, tecnologia, engenharia, arte, arquitetura e urbanismo como partes essenciais de um ideal otimista de socialismo comunitário. Neste sentido, a arquitetura não poderia estar em plano inferior ao do design.

Daí a importância do projeto arquitetônico das fábricas, espaços comerciais, sedes administrativas, institutos culturais da Olivetti; podendo-se citar (além das fábricas de Pollini e Figini acima) o Olivetti Study and Experience Center (1951 em diante), entre outras obras em Ivrea desenhadas por Eduardo Vittoria (1923-2009); o showroom Olivetti Fifth Avenue em Nova York, projetado pelo escritório BBPR Belgiojoso Peressutti Rogers em 1954, com o precioso baixo-relevo de Costantino Nivola (1959); o belo refeitório (Mensa Olivetti) em Ivrea (1958), de Gardella; o Palazzo Uffici em Ivrea construído em 1960-63 com projeto de Nizzoli, Fiocchi e Bernasconi; os showrooms da Olivetti em Veneza projetado por Scarpa (1957-58), e em Paris, este projetado por Pollini (1959); a unidade residencial oeste *Talponia* em Ivrea por Gabetti e Isola (1968-71), o Olivetti Training Centre em Haslemere, de James Stirling (1969); a nova fábrica da Olivetti em Harrisburg, EUA, projeto de Louis Kahn (1970); projetos nos EUA para o Olivetti Training Center Dormitory em Tarrytown e para a Olivetti Regional HQ em Fairfax (não construídos, ambos de 1971) e alguns outros, por Richard Meier; a sede da Olivetti alemã em Frankfurt de Egon Eiermann (1970-72); e as fábricas em São Paulo e Buenos Aires projetadas por Marco Zanuso (1956-63).

Nos últimos anos, com a candidatura do complexo de arquitetura moderna da Olivetti em Ivrea a Patrimônio Histórico Mundial

da Unesco, diversos textos e ensaios fotográficos em revistas tem sido dedicados a celebrar este patrimônio moderno relativamente esquecido, incluindo *Olivetti Builds: Modern Architecture in Ivrea*, de Patrizia Bonifazio e Paolo Scrivano (2002).

Marco Zanuso (1916-2001), arquiteto, urbanista e designer consagrado em seu tempo – inclusive em bibliografia de prestígio (ver CIGLIANO, 2014, p. 20; BLAKELY, 2011, p. 1-2) – é relativamente pouco lembrado hoje, em comparação com Ponti, Scarpa, de Carlo, BBPR, Nizzoli, Pollini, Boeri, os irmãos Castiglioni. Jean-Louis Cohen não o menciona em seu *O futuro da arquitetura desde 1889 – Uma história mundial* (2012). Não há menção a Zanuso em *História crítica da arquitetura moderna*, Kenneth Frampton (versão 2012). Tampouco há verbete sobre Zanuso em *Dictionary of Architecture and Landscape Architecture* da Penguin Books, organizado por John Fleming, Hugh Honour e Nikolaus Pevsner. A monografia *A análise da arquitetura* (2009, p. 194), de Simon Unwin, menciona uma “pequena casa no Lago Como (1981)” de Zanuso.

Na Itália, grande parte da bibliografia sobre Zanuso foi publicada a partir da década de 1990, podendo citar entre os títulos principais: *Marco Zanuso – Design*, de François Burkhardt (1994), *Marco Zanuso: architettura, design e la costruzione del benessere*, de Antonio Piva e Vittorio Prina (2007) e *Marco Zanuso, architetto*, com organização de Manolo de Giorgi (2013, esgotado), e que inclui um texto de Kenneth Frampton. No mesmo ano, foi publicada uma coletânea de textos de Zanuso, *Marco Zanuso – Scritti sulle tecniche di produzione e di progetto*, organizada pelo Profa. Roberta Grignolo, a partir dos arquivos do arquiteto doados em 2000 para o Archivio Del Moderno di Mendrisio. Gabriele Neri publicou uma resenha sobre a coletânea acima, “Parola di Marco Zanuso – Una selezione di scritti del grande architetto e designer milanese racconta il rapporto tra progetto e industria” na revista *Archi* (07/2013, p. 9-10).

Na Internet é possível salvar dois bons trabalhos acadêmicos sobre Zanuso: uma tese de laurea magistrale in architettura no Politécnico de Milão, *Marco Zanuso ed Adriano Olivetti – Industrializzazione e progetto*, de Francesca Cigliano (2010) e uma tese de doutoramento na Graduate School of Arts and Sciences da Columbia University em Nova York, *The Responsibilities of the Architect: Mass Production and Modernism in the Work of Marco Zanuso 1936-1972*, de Shantel Blakely (2011).

O website da Associazione Archivio Storico Olivetti apresenta algumas páginas com as fábricas projetadas pelo arquiteto em Buenos

Aires e São Paulo (Guarulhos, aliás): “Le cupole di Zanuso - una fabbrica in Brasile” e “Travi cave per lo stabilimento Olivetti in Argentina”.

Durante a infância deste autor, os passeios de fim de semana com trajeto pela Rodovia Presidente Dutra incluíam olhar as fábricas ao longo da via, que atraíam a atenção mesmo de quem não imaginaria algum dia se interessar por arquitetura. Entre elas, as fábricas da Duchen e Peixe (de Oscar Niemeyer) e da Olivetti, pelos traços futuristas que pareciam aludir aos desenhos animados de fantascienza (termo preferível ao português *ficção científica*) dos anos 1960. De fato, somente a leitura de *Arquitetura moderna paulistana*, de Xavier, Corona e Lemos (1983, p. 44), já como aluno de graduação da FAU USP, esclareceria a devida importância da fábrica Olivetti, que descobria ser projetada por Zanuso, até então conhecido apenas como um designer virtuoso e original, das páginas das revistas *Domus*, *Rassegna*, *Ottagono*. Os autores observam que:

A empresa multinacional Olivetti dedica especial atenção ao desenho de seus produtos e edificações. No caso da fábrica nacional uma das muitas que possui no mundo – pode-se estranhar o fato de ela não ter sido confiada a um arquiteto brasileiro, mas cabe ressaltar no caso, em compensação, o significado desse trabalho incomum à nossa arquitetura, executado que foi por importante profissional, ligado à escola organicista vigente em certos meios italianos. Destaca-se no conjunto o setor de fabricação, uma construção modulada, com células definidas por triângulos esféricos de cobertura, executados em tijolo armado e situados em alturas diferentes, o que proporciona iluminação e ventilação à maneira dos sheds tradicionais. Cada vértice de seis desses triângulos imbrica-se numa coluna oca, também elemento de ventilação que aflora externamente, constituindo-se em elemento plástico importante do conjunto. (XAVIER; CORONA; LEMOS, 1982, p. 44)

Não é propósito deste artigo se aprofundar na apaixonante obra e ideias de arquitetura e design de Zanuso, muito menos na magnífica Fábrica da Olivetti na Rodovia Presidente Dutra km 230, esquina rua Adriano Olivetti, Guarulhos SP (1956-63). Não haveria aqui espaço nem tempo para tal, trata-se de trabalho do âmbito de uma tese

de doutoramento. Mas Xavier, Corona e Lemos definiram em poucas linhas uma questão essencial do projetar arquitetônico de Zanuso: o refinamento tectônico, refletindo uma cultura funcional de design de artefato, na construção modulada com detalhes de expressão industrial como a “coluna oca” com pináculo de ventilação (que com a generosa iluminação zenital, mostra também a preocupação do arquiteto e da Olivetti com o bem-estar cotidiano dos operários). Na fábrica da Olivetti, temos uma máquina de habitar no próprio espaço do trabalho. Ou seja, a expressão concreta do que definiu Neri como “rapporto tra progetto e industria”.

Antes do Zanuso arquiteto, já conhecia o designer, através das revistas, tão prestigiado quanto Sottsass, Nizzoli, os Castiglioni, Bellini, Boeri, Giugiaro. Formado em arquitetura pelo Politécnico de Milão em 1934-39, passa os anos de guerra recrutado na Regia Marina, primeiro na Accademia Navale em Livorno, e depois nas sofridas batalhas navais contra a Royal Navy abordo de um cruzador (CIGLIANO, 2010, p. 14), onde tem contato com o sofisticado nível de industrialização da construção naval (e possivelmente também com a avançada aeronáutica naval da Itália). Isto seria fundamental para Zanuso no sentido de repensar a abordagem do arquiteto/designer em relação aos materiais e técnicas industriais (NERI, 2013, p. 09). É notável observar que Paul Rudolph, que passou os anos de guerra servindo na US Navy em construção naval, passou por reflexão semelhante.

Este approach, similar a de outros arquitetos, engenheiros e designers europeus do imediato pós-guerra, objetivava fazer o melhor uso dos materiais disponíveis (incluindo os restos da produção bélica) e otimizar/racionalizar com novas tecnologias a produção de materiais de construção e artefatos para suprir as necessidades de populações deslocadas que voltavam aos seus locais de origem após o fim dos combates, muitas vezes para encontrar a sua cidade arrasada. Neri (p. 09) destaca a preocupação de Zanuso com a construção pré-fabricada, inclusive de casas, e sua adesão ao Racionalismo, “como abordagem metodológica e não como paradigma estético”, em textos que abrem caminho para “uma visão na qual o profundo conhecimento da cultura técnica torna-se uma prerrogativa indispensável para imaginar a transformação do projeto em todas as escalas” – visão que é perceptível na total coerência sistêmica de partido, programa e espaços nas fábricas em Buenos Aires e Guarulhos.

Após a guerra, Zanuso iniciou sua longa carreira acadêmica como professor de arquitetura, design e planejamento urbano no

Politécnico de Milão (1945-86); e também como editor da *Domus* (1947-49) e da *Casabella* (1952-56). Pode-se perceber que as atividades de ensino e escrita permitiram ao arquiteto formar uma reflexão sobre a prática projetual, onde a forma no edifício e no artefato de design não poderia ser dissociada da necessidade de produção em série – em suas palavras a forma de um objeto destinado a reprodução seriada é um amálgama de oportunidades, experimentação e inovação no processo concreto que conecta criatividade, produção, e contextos sociais e culturais (CASSINA, 2014).

Zanuso é celebrado em várias publicações dedicadas ao design italiano, onde se destacam as obras mais conhecidas deste pioneiro no uso de materiais inusitados para a época: a cadeira Antropos (1948), a poltrona Lady (1951), primeira de vários produtos concebidos para a Arflex, fabricante de móveis embutidos associada à Pirelli, com estofamento de espuma de borracha (antes utilizada na indústria aeronáutica); e que levaria a diversos produtos para Necchi, Borletti, Brionvega, Kartell, Alfa Romeo, Gavina e, como não poderia deixar de ser, Olivetti.

Em vários projetos premiados, como o ventilador Ariante, para a Vortice (1973), e a cadeira metálica Lambda para a Gavina (1960), Zanuso foi pioneiro no conceito de fabricação monobloco de móveis, como se fosse uma carroceria de automóvel. Neri observa que Zanuso já tinha escrito um texto em 1953 onde descreve sua visita ao atelier Pininfarina, pioneiro na carroceria monobloco (NERI, p. 10), e que a Lambda seria o primeiro entre vários designs do italiano a utilizar o conceito de *carrozzeria monobloco*: como o telefone *flip-down* Grillo, da Siemens/Italtel (1962-66), possivelmente o mais belo aparelho de linha fixa já inventado; e o televisor Algol para a Brionvega (1964). Os dois últimos foram projetados com seu associado alemão Richard Sapper (1932-2015), com quem iniciou parceria prolífica e bem-sucedida a partir de 1959, incluindo também o televisor Doney 14 para Brionvega (1962), o primeiro aparelho de TV totalmente transistorizado; o rádio "Cubo" TS502 Brionvega (1965) e o mobiliário infantil K4999 para a Kartell. Muito desta produção também seria adquirida para o acervo permanente de design do MoMA.

Como arquiteto, firmou-se como representante da segunda geração de racionalistas italianos, liderada Ernesto Nathan Rogers (CIGLIANO, 2014, p. 16; BLAKELY, 2011, p. 3-5). Para este autor, Zanuso também pode ser considerado um dos mais importantes, junto com Carlo Scarpa, Franco Albini e Ignazio Gardella, entre os organicistas

italianos inspirados originalmente nas ideias e obras de Frank Lloyd Wright (1867-1959), e liderados por Bruno Zevi (1918-2000), sutilmente mencionados no texto de Xavier, Corona e Lemos, embora Scarpa, Albini e Zanuso talvez não constituíssem em si uma *escola organicista*, pois cada um deles interpretou a arquitetura orgânica de Wright a seu modo, e em cada projeto. Isto está evidente em algumas casas projetadas por Zanuso, nos projetos para a Olivetti em Buenos Aires e Guarulhos; e nos vários projetos para o Piccolo Teatro de Milão (1977-78/98, com Pietro Crescini). Como urbanista, participou do Plano Diretor de Turim de 1948, do CIAM e do Plano Diretor de Milão em 1961, entre outros (CIGLIANO, pp. 15-16).

De fato, na pesquisa de Doutorado deste autor não houve tempo hábil para se aprofundar nas obras de Scarpa e Zanuso, embora já fosse óbvia a importância em escala do projeto de Zanuso para Guarulhos, maior em área do que grande parte da obra do mestre italiano na Itália e, aliás, do próprio Wright. A organização geométrica da planta da Fábrica da Olivetti em Guarulhos, em modulação triangular, remete um pouco ao partido geométrico da Sidney Bazzett House, projeto de Wright em Hillsborough, Califórnia (1940), guardadas as devidas proporções. Em ambos os casos, temos módulos triangulares moldando módulos maiores, de hexágonos. Isto naturalmente atraiu a atenção deste pesquisador em sua busca pela presença do organicismo wrightiano no Brasil. Aliás, há exemplos de mobiliário infantil projetado por Zanuso que também remetem a modulação hexagonal. Módulos hexagonais também configuram o partido em colméia do refeitório da Olivetti em Ivrea, de Gardella.

Infelizmente, a falta de tempo e a notícia de sua descaracterização destrutiva, que levou à sua conversão em shopping center, impediram que se avançasse na pesquisa na época. Desde então, a fábrica da Olivetti em Guarulhos permanece um enigma esquecido na História da Arquitetura Moderna em São Paulo, como também da História do Patrimônio Histórico Arquitetônico Moderno do Brasil. Sim, a sua importância pode ser medida em escala nacional, pois se trata de rara obra de Marco Zanuso fora da Itália, e com uma solução de projeto altamente original, nunca repetida. Possivelmente trata-se de um dos maiores exemplos de arquitetura organicista em área construída.

Como descreve o Archivio Storico Olivetti, sua primeira fase (ainda incompleta) foi inaugurada em 1959 com 16.000m², com uma grande festa que incluiu o Presidente da República Juscelino Kubitschek e o vice da marca italiana Dino Olivetti. Logo, 140 operários estavam a

fabricar 2000 máquinas de escrever por mês, incluindo a lendária Lexikon 80 de Sottsass. Em 1969, o complexo contava com 35.000m², produzindo anualmente 136.0000 unidades de cinco modelos para o mercado brasileiro e de outros países da América Latina. A última ampliação ocorreu nos anos 1970 (6.800m²) quando a Olivetti venceu uma grande concorrência de telex da Embratel para fornecimento de 18.000 teletipos TE315. Assim, por volta de 1974, o complexo tinha 150.000m² de área total, com 47.000m² de área construída (CIGLIANO, 2014, p. 62). Todas as ampliações foram relativamente de fácil projeção e construção graças ao sistema modular de Zanuso. Com a crise financeira do Gruppo Olivetti a partir de 1995, a fábrica fechou as portas e foi convertida em shopping center em 2007.

Segundo Cigliano (p. 43), na fábrica de Merlo, Buenos Aires, o projeto do jardim da creche é da autoria de Roberto Burle Marx, mas a autora não faz referência a quem tenha projetado o paisagismo da fábrica em Guarulhos.

Sobre a arquitetura da fábrica e seu triste destino, o mais completo texto publicado é o da Profa. Beatriz Mugayar Kühl, em seu *Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização – Problemas teóricos de restauro* (2009, p. 203-204).

Beatriz descreve que a fábrica foi erguida em duas etapas, 1956-58 e 1963. A primeira, erguida por Carabelli & Cecchi Eng. e Constr. Ltda., incluiu portaria, refeitório, central elétrica, escritórios e produção. A segunda, construída por Edibras Construções Gerais Ltda., constou de montagem, ampliação dos escritórios, abrigo de carros. Como a autor observa:

Seu projeto para a Olivetti em São Paulo era excepcional por vários motivos. A começar pela configuração do conjunto e a sua implantação com vigor plástico notável. O complexo tinha como elementos principais voltados à fabricação, o setor de produção e o de montagem, operações com características diversas, que foram tratadas de maneira distinta, sendo perfeitamente adaptadas às suas respectivas funções, além de articuladas ente si. No conjunto existiam ainda: portaria, biblioteca, ambulatório, cozinha, refeitório, átrio, escritórios, central termoelétrica, caixa d'água, marcenaria, almoxarifado e garagem. O arquiteto adotou para a área de produção o triângulo equilátero, com 12m de lado, como módulo gerador. (KÜHL, 2009, p. 204)

A autora prossegue descrevendo as colunas cilíndricas de concreto em cada vértice desses triângulos, colunas ocas que ofereciam maior resistência estática e cujo interior era utilizado para dutos de ar condicionado ligados à central termoelétrica e controles de distribuição de energia para a maquinaria. Tais colunas apoiam as magníficas coberturas modulares de abobadilhas triangulares semi-sféricas de tijolo cerâmico – de fato alvenaria armada, *laterizio armato* (CIGLIANO, 2010, p. 58). Acredito que devem ter sido de difícil construção (v. foto em Cigliano, 2010, p. 59), mesmo levando-se em conta o conhecimento técnico superior por parte dos mestres de obra da época. O website do Archivio Storico Olivetti (2008) menciona que, para tornar a estrutura mais leve, e com o acabamento preciso, Zanuso utilizou materiais novos e técnicas experimentais.

Tem-se, assim, um espaço dinâmico, pois o módulo possibilita uma partição do volume, sem criar grandes entraves físicos em planta, formando “células” de 72 metros quadrados de projeção com certa autonomia visual, mas que ao mesmo tempo estão unidas às vizinhas, criando um espaço de produção que não é genérico, nem indiferenciado. A articulação dessas células e sua relativa autonomia formal e espacial permitiam que o espaço fosse versátil e atendesse às possíveis (e constantes) transformações da lógica e do ciclo produtivo de maneira satisfatória; ou seja, era um espaço dúctil e versátil. O espaço da montagem, alongado, de dois pavimentos, também tem estrutura de concreto sobre módulo triangular de 12 metros de lado, facilitando sua articulação com o edifício da produção [vigas cruzadas de concreto armado, *travi incrociati*, segundo página do Archivio Storico Olivetti]. As lajes de cobertura são planas, associadas a sheds e apoiadas sobre colunas cilíndricas ocas. Os demais edifícios, de formatos variados (alguns hexagonais), se articulavam com os edifícios de fabricação e complementavam de maneira eficiente e harmoniosa o conjunto, inclusive o abrigo de carros, construído na segunda fase, com pórticos triarticulados feitos com estrutura pré-fabricada. A alternância de formas, volumes, o tratamento de cores – coberturas brancas, associadas e colunas com a parte inferior branca e

o coroamento, que se projeta para o exterior do edifício, pintado de preto, caixilharia preta produziam efeito de vigor plástico todo particular e de excepcional qualidade (KÜHL, 2009, p. 204).

Há pouco a se acrescentar a esta síntese precisa. Para o autor deste artigo, de pronto o projeto de Zanuso chamava a atenção para a modulação triangular, com o cluster de abóbadas configurando tanto um sistema de cobertura como iluminação natural e ventilação mecânica (de desenho delicado, *quase mourisco*, segundo opiniões na página do ASO). Aqui, a abordagem do organicismo wrightiano se daria pela apropriação da ideia de coluna e cobertura como um organismo vivo (como uma árvore com seu tronco, galhos e folhagem), pronto a se expandir conforme necessidade. A fábrica como uma floresta de concreto de árvores com copas triangulares, ou como uma colônia multicelular crescendo ou diminuindo organicamente.

Por outro lado, Cigliano mostra a importância que Zanuso dava à racionalização e industrialização da construção, desde o esforço de reconstrução do pós-guerra em toda a Europa, observando atentamente o trabalho de Jean Prouvé (op. cit, p. 18). O conceito de módulo/componente de Zanuso (idem, p. 16-22) foi uma reflexão em paralelo com outros experimentos europeus e americanos de pré-fabricação no pós-guerra, portanto a referência wrightiana seria mais sutil.

Na fábrica da Olivetti em Merlo, Buenos Aires, a abordagem orgânica de Zanuso é outra, em função de uma modulação celular ortogonal. Aqui, as vigas-calha é que são ocas, mas não como caixões perdidos. Tal como nas colunas da posterior fábrica de Guarulhos, o espaço interno das vigas (trave cava) servem para distribuir o ar condicionado, os dutos hidráulicos e conduítes de eletricidade, conforme a página do website do Archivio Storico Olivetti. A utilização de colunas, pilastras e paredes ocas para abrigar dutos de eletricidade, sancas de iluminação e sistemas de ventilação também era proverbial na arquitetura de Wright desde as *prairie houses*. E tal como nos projetos de FLLW para o Larkin Building em Buffalo NY (1903-06); a sede da SC Johnson em Racine, Wisconsin (1936-39); e o Marin County Civic Center em San Rafael, Califórnia (1957-62).

Ainda de acordo com a página da fábrica em São Paulo no website do Archivio Storico Olivetti, Zanuso propôs para Adriano Olivetti um conceito similar ao da unidade argentina: uma fábrica dividida em zonas produtivas especializadas, não uma *fabbrica* (*fabbricone*)

única, mas “uma estrutura modular com layout aberto e muito flexível, estudado de tal modo a poder prever espaços para uma única unidade produtiva e de serviços”, e que poderia ser rearranjada de acordo com exigências de reorganização funcional.

A solução modular foi distinta da fábrica em Merlo devido ao contexto do sítio em Guarulhos: um terreno em declive natural numa região muito quente e com forte insolação, e que portanto exigia abrigo do excesso de luz e calor.

a fábrica deve oferecer a possibilidade de receber diversas linhas de produtos, segundo um ciclo produtivo integral (da matéria prima ao produto acabado); a organização e os métodos de produção devem ser análogos àqueles adotados nas fábricas italianas da Olivetti, com soluções que incluem também os espaços para os serviços sociais e culturais para os dependentes [dos empregados] e que se inserem de modo gradual no ambiente; além disso, a previsível evolução das tecnologias de produto e processo, a renovação dos modelos e as exigências sempre novas da automatização solicitavam uma estrutura flexível, que consinta modificar ou deslocar as linhas de produção em tempo breve e a custo baixo. [...] a sobreposição das abobadilhas cria uma proteção eficaz contra os raios solares e a forte luminosidade do céu tropical [...] entre as construções foi reservado amplo espaço para o verde e para grandes espelhos d'água que contribuíram para mitigar a temperatura. (Archivio Storico Olivetti, 2008).

Por que a adoção da modulação triangular, tão associada às usonian houses de módulo triangular/hexagonal, ao invés das células retangulares da unidade de Buenos Aires? Possivelmente por causa da topografia em declive. Wright propôs suas usonian houses de módulo retangular para sítios planos. No projeto da Hanna House em Palo Alto, Califórnia (1935-37), deparou-se com um terreno acidentado, que levou-o a adotar uma modulação hexagonal, mais adaptável às ondulações do sítio.

O efeito de iluminação zenital das abobadilhas remeteria a outra obra de expressividade vigorosa: o Aeroporto Internacional Rei Khaled em Riyadh, projeto do escritório americano HOK

Hellmuth, Obata+Kassabaum (1983). Aqui temos também um rico efeito produzido também por modulação triangular de colunas apoiando abóbadas como pétalas triangulares, com as aberturas criando uma rica iluminação zenital difusa.

Beatriz Kühl ainda observa que, sobre a Fábrica em Guarulhos, há um texto de Roberto Guiducci: "Appunti sulla Fabbrica di São Paulo, Brasile" in *Casabella Continuità*, 1957, n. 216, p. 66-71; e dois da revista *Acrópole*: "Fábrica Olivetti em Guarulhos" in *Acrópole*, 1960, n. 265, p. 5-9; "Aumento da Fábrica Olivetti", *Acrópole*, 1964, n. 303, p. 102-105. Roberto Guiducci (1923-1998), sociólogo, engenheiro e urbanista, project manager da Olivetti, editor da revista *Ragionamenti*, foi autor, entre outros, de *A cidade dos cidadãos* (publicado no Brasil pela saudosa Editora Brasiliense em 1980). Guiducci chegou a ministrar palestra na FAU USP na metade da década de 1980. Seu artigo sobre a fábrica de Guarulhos foi analisado com profundidade por Blakely (op. cit., p. 283-286).

É importante notar que as fábricas de Buenos Aires e São Paulo continham muito dos serviços sociais para funcionários e dependentes proverbiais de todas as operações da Olivetti na Europa e EUA: creche, escolas, biblioteca, infra-estrutura de educação, saúde, esporte e cultura, etc.

As fotos do interior da Fábrica da Olivetti em Guarulhos parecem aludir a uma catedral gótica, impressão criada, talvez, pelo pé-direito alto, a luz advinda dos intervalos das abobadilhas triangulares, e as próprias abobadilhas em si, que lembram, como espaço e materialidade, as partições das abóbadas de arestas de pedra ou tijolo do Românico e Gótico. As colunas, os "pináculos" de ventilação e a caixa d'água contribuem para reforçar esta impressão gótica a um olhar mais contemporâneo, pós-moderno, de uma arquitetura eminentemente tão industrial, de expressão prototípica, como uma máquina ou um artefato de design, moderna em seu melhor sentido. Cigliano estabelece uma interessante comparação entre a geometria em corte da coluna oca de Zanuso com a da geometria da coluna e arco ogival da arquitetura gótica em Viollet le Duc (CIGLIANO, 2010, p. 85)

Por fim, Beatriz Kühl narra o imbroglío que levou à descaracterização arquitetônica da Fábrica Olivetti de Guarulhos (processo Condephaat n. 36.035/97):

Devido à iminência da construção do Internacional Shopping Guarulhos, com ameaças de descaracterizar o

edifício, vários intelectuais assinaram um manifesto que deu início ao processo de tombamento no Condephaat [Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Governo do Estado de São Paulo], em 15 de abril de 1997. No entanto, mesmo com o processo em andamento, o que deveria assegurar sua preservação, o conjunto foi transformado. Existem, no processo, documentos que exigem fiscalização por parte do órgão, porque a fábrica, que antes estava em bom estado de conservação, passou por significativas demolições (fachadas, paredes, vedações do edifício de produção e de montagem, demolição total de outros edifícios e elementos que compunham o complexo), restando apenas somente a estrutura de sustentação da cobertura abobadada e a própria cobertura no edifício de produção, e o edifício da montagem, sem suas respectivas fachadas. Em razão das destruições realizadas, foi determinado apenas o tombamento da cobertura e de sua estrutura de sustentação. Desconsiderou-se a relação entre estrutura e configuração completa da obra, o que resultou numa alteração radical da espacialidade interna e destruição das fachadas, em projeto conduzido essencialmente por razões de uso. Apesar de se ter conseguido salvar parte do complexo, as obras de transformação executadas deformam o interior e o todo de modo significativo; some-se a isso a construção de novos elementos de qualidade arquitetônica duvidosa, que obliteram por completo esse que foi um exemplar excepcional da arquitetura industrial em São Paulo. (KÜHL, 2009, p. 204-205).

A conclusão da autora sobre o caso da Fábrica de Guarulhos engloba outro caso que aborda em páginas anteriores, a destruição por demolição da Fábrica Duchon e Peixe:

Ou seja, duas *grandes eminências* da arquitetura industrial paulista e brasileira, significativas em âmbito internacional, filiadas a diferentes expressões do modernismo, tiveram destino trágico: uma, a demolição; a outra, mesmo protegida por lei, uma descaracterização radical. Esses

exemplos evidenciam antes de tudo, a necessidade de realizar inventários abrangentes, para que as decisões, quanto ao que preservar, sejam fruto de processo ponderado, e não de pânico, para uma política de preservação efetiva e que seja respeitada. Mostram também a dificuldade em fazer cumprir resoluções legais e aplicar sanções aos responsáveis por descaracterizações. Existe também, assim como nos outros casos, falta de clareza em relação aos motivos que levam a preservar (de natureza cultural) e aos critérios próprios a esse campo disciplinar. Esses processos resultaram em intervenções que, por não entender as motivações da preservação e por confundir os fins com os meios, destroem e desnaturalizam bens culturais de enorme relevância. (KÜHL, 2009, p. 205).

Nota: na pesquisa de Francesca Cigliano, há conjuntos de desenhos técnicos de plantas, cortes, elevações, diagramas e detalhes dos projetos das fábricas de Buenos Aires e Guaruhos.

Mais de 35 após a inauguração do SESC Fábrica da Pompeia (1977-82), o experimento revolucionário de Achillina Bo Bardi (1914-1992) marcou de forma fundamental a prática da requalificação do patrimônio industrial, a preservação e reutilização como alternativa para edifícios históricos e espaços urbanos e permanece como uma questão sensível e esquivada para arquitetos brasileiros e autoridades públicas, particularmente no estado de São Paulo.

Este autor ainda se lembra da inauguração do Sesc Fábrica da Pompeia, do entusiasmo gerado nos arquitetos e usuários, que percebiam o potencial de recuperação dos galpões industriais e depósitos fabris em bairros como Brás, Bixiga, Moóca, Barra Funda, Cambuci, e no interior de São Paulo, como no Engenho Central de Piracicaba. Potencial que, para nós estudantes de arquitetura, estava aberto junto a prefeituras, governos estaduais, empresas estatais, serviços como Sesc e Senai. Potencial que, ao longo do tempo, pouco se concretizou relativamente. Se os galpões não são adequados a novos usos propostos, que se fizesse como Lina fez na Fábrica da Pompeia: intervir na arquitetura histórica com novas construções. Os exemplos em São Paulo mais expressivos são o conjunto KKKK (2002) em Registro, requalificação dos antigos galpões da instituição comercial de imigrantes japoneses Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha

(originalmente de 1919-39); e a conversão do Galpão 6 do complexo do Engenho Central de Piracicaba (originalmente de 1881) em teatro (2012). Ambos, projetos do escritório Brasil Arquitetura, dos arquitetos Marcelo Carvalho Ferraz e Francisco Fannucci (com Gabriel Grinspum no Galpão 6).

Mesmo no Exterior, apesar de uma maior quantidade de iniciativas no gênero, principalmente na Europa Ocidental, Japão e Américas, não foi possível salvar a maior parte dos parques industriais e portuários desativados ou tornados obsoletos pela reorganização do capital mundial pós-Guerra Fria.

Durante viagens de pesquisa aos EUA em 2013-14, com bolsa Auxílio Regular a Docente da Fapesp, este autor teve a oportunidade de conhecer alguns exemplos notáveis de arquitetura industrial histórica preservada, alguns com intervenção arquitetônica nova, que demonstram o grande potencial de antigos complexos fabris da arquitetura moderna para requalificação e reuso, sem necessidade de descaracterização; e acolhendo intervenções que, mantendo um diálogo de respeito com a arquitetura histórica existente, viabilizam uma continuidade dos antigos edifícios, seja mantendo a função existente ou abrigando um novo uso.

Um exemplo de intervenção em arquitetura industrial foi o do complexo industrial da SC Johnson em Racine, Wisconsin, que inclui sede e antiga torre de laboratórios projetados por Frank Lloyd Wright e conhecidos como Johnson Wax buildings (1936-39 e 1950). Tanto a fábrica original, (exemplo da correta arquitetura industrial americana da primeira metade do século XX, paramentada em tijolo aparente); quanto os edifícios de Wright, célebres pela coluna-cogumelo, as aberturas de tubos pyrex e a expressão streamline dos volumes, estão preservados e em funcionamento regular em suas funções originais. No momento da visita, parcela considerável do complexo, incluindo a torre de laboratórios, estava passando por restauro.

Entretanto, o mais surpreendente foi conhecer in loco dois anexos construídos posteriormente, e que agora fazem parte do complexo. O primeiro é o Golden Rondelle Theater, uma das atrações mais lembradas da extraordinária Exposição Mundial de Nova York de 1964-65 (World Fair New York, 1964), como pavilhão da SCJ e onde foi exibido um documentário que se tornou célebre pela proposta pacifista em plena Guerra Fria (*To be Alive!*, hoje disponível no YouTube). Não há indicação precisa de quem tenha sido o autor original do projeto em estrutura de aço, mas após a exposição o teatro

foi desmontado e reconstruído no complexo da SCJ em Racine, com redesenho da Taliesin Associated Architects, escritório de arquitetura formado pelos antigos discípulos de Frank Lloyd Wright após seu falecimento, e que adicionou alguns espaços seguindo o padrão da sede original (mesmos revestimento cerâmico de fachada, aberturas com tubos de pyrex, formas *streamline*).

O teatro em si é demasiado escuro, quase sinistro, para se constituir uma arquitetura digna de Wright. Mas sua escala menor permitiu olhar de perto alguns detalhes típicos da fachada da sede (revestimentos e esquadrias de tubos pyrex), da qual tinha-se acesso muito limitado devido aos gradis de segurança do canteiro de obra de restauro. Também foi possível estudar de perto os célebres móveis de escritório em aço tubular projetados por Wright para a sede original, também presentes na recepção do teatro.

Note-se que o grande salão de administração, consagrado na História da Arquitetura Moderna como um dos espaços mais expressivos criados por Wright, ainda é utilizado normalmente em sua função original – com os mesmos móveis tubulares, hoje ornados com servidores, desktops, monitores e notebooks ao invés dos typewriters antigos – testemunho do acerto da concepção flexível e adaptável ao longo do tempo por FLLW. Mas justamente por ser um espaço onde os funcionários ainda trabalham normalmente no dia-a-dia, não foi permitido que fossem feitas fotografias do salão ou dos móveis.

É digno de nota que, antes da Olivetti, a SC Johnson já mantinha também uma política de transparência gerencial, assistência social aos operários e dependentes, e distribuição de parcela dos lucros aos operários, de uma forma rara no capitalismo americano até hoje.

Já o segundo anexo é, sem dúvida, mais expressivo e controverso: o museu da história institucional da SCJ, denominado "Fortaleza Hall", projetado pelo escritório britânico Foster + Partners, de sir Norman Foster (2010). O nome do museu apresenta um curioso vínculo entre a SC Johnson, o Brasil e a obra de Wright, que será desenvolvido em um paper posterior por este autor. Em resumo, o museu busca recontar um episódio épico, aventureiro e romântico, na linha do cinema clássico americano dos anos 1930-60. Com a Crack da Bolsa de Valores de 1929, a Grande Depressão e a crise financeira internacional, o preço da matéria prima de produção do carro-chefe dos produtos da SCJ, a cera para polimento de pisos, tornou-se proibitivo e ameaçava quebrar a firma. Herbert F. Johnson, Jr., dono da empresa, embarcou na aventura de voar em seu hidroavião particular bimotor, cruzando os EUA e o Caribe até

pousar em águas cearenses perto de Fortaleza, onde negociou com extratores locais a produção de carnaúba para a SCJ.

Tal como Adriano Olivetti, HFJ acreditava numa relação comunitária e justa entre patrões, empregados e fornecedores, e criou um projeto de extrativismo vegetal no Ceará que pode ser considerado um experimento pioneiro de sustentabilidade, ainda na década de 1930, completo com escolas, biblioteca, creche e assistência médica. A cera de carnaúba cearense salvou a SCJ da falência, fez prosperar a indústria em plena crise mundial e permitiu a Herbert F. Johnson, Jr. e seus diretores encomendar o projeto de uma nova sede a Frank Lloyd Wright.

Qualquer interessado na obra de FLLW está familiarizado com esta narrativa. Entretanto, mais do que realçar a história da família Johnson e sua firma, o museu, de fato, celebra os vínculos entre a firma e o Ceará, apesar do processo de extrativismo vegetal já ter sido encerrado há algum tempo (a carnaúba já deixou de ser utilizada na composição dos produtos da SCJ).

O arquiteto e professor Romeu Duarte Jr. da UF Ceará, há alguns anos atrás, mostrou a este autor algumas fotos de uma pesquisa sua em Patrimônio Histórico Moderno, de uma casa de praia de Herbert F. Johnson, Jr. projetada por Oscar Niemeyer, ainda existente e bem conservada. Frank Lloyd Wright projetou a sede da SC Johnson, a torre de laboratórios e a célebre Wingspread House, residência de HFJ em Racine (1937-39), mas a casa em Fortaleza foi encomendada ao mestre brasileiro. Curiosamente não há menção a esta obra no Fortaleza Hall.

Norman Foster procurou estabelecer um diálogo sutil com o monumento icônico de Wright. O volume principal, em galeria circular, possui fechamentos em curtain wall de cristal curvo, de grande sofisticação e refinamento de detalhe, coroado por uma cobertura plana em forma de disco com clarabóia central, apoiada em pilotis metálicos. A ideia de uma coroa circular parece aludir ao capitel da coluna-cogumelo original de Wright, por sua esbeltez aerodinâmica, streamline, como os pilares. Há um bloco adjacente de apoio, também curvo, com revestimento de lâminas de madeira de espessura que ecoa o ladrilho cerâmico original das fachadas. Dentro do volume principal, atirantada na cobertura, o hidroavião Sikorsky S-38 utilizado na viagem ao Brasil que salvou a empresa, e no piso abaixo, um mapa das Américas está impresso mostrando a distância percorrida na viagem.

Durante as viagens de pesquisa, este autor ouviu críticas a uma pretensa falta de coesão e qualidade variável do conjunto. Entretanto, pelo contrário, ao percorrer o conjunto inteiro, percebe-se um continuum

histórico e harmônico que se inicia pela fábrica original, passa pela sede e a torre projetada por Wright, o baque com a morte do mestre na decepção dos interiores do Golden Rondelle Theater e, com o Fortaleza Hall, a tentativa de unir passado e futuro, história e arquitetura.

Entre os exemplos não industriais visitados na cidade histórica de Buffalo, ao noroeste de Nova York, pode-se citar o anexo moderno projetado por Gordon Bunshaft (1909-1990) da Albright-Knox Gallery, o museu de arte em estilo neoclássico, de acervo surpreendente; o restauro da Darwin D. Martin House (1903-05), projeto de Frank Lloyd Wright, sua conversão em museu de arquitetura open house com apoio da State University of New York School of Architecture (a partir de 1992), com anexo novo composto por centro de visitantes e laboratório de restauro, projetado por Toshiko Mori (2009); o restauro e reconversão do antigo depósito da Larkin Company na 701 Seneca Avenue (até hoje o maior edifício em área construída da cidade, de 1895/1913) em centro de compras, services e escritórios (2013). Nenhum destes é um exemplo específico de arquitetura industrial, mas mostra-se a riqueza de possibilidades oferecida pelo tema.

No plano europeu, pouco depois da inauguração do SESC Fábrica da Pompeia, muitos de nós, estudantes de arquitetura na época, acompanhamos nas revistas internacionais o concurso para a requalificação da Fábrica FIAT-Lingotto em Turim (1916-25), o paradigmático projeto de Matté Trucco em concreto armado, que tanto inspirou o Movimento Moderno no século XX. A proposta vencedora foi de Renzo Piano, e por muitos anos acreditamos que a fábrica seria convertida num grande espaço cultural da cidade, incluindo um museu do automóvel italiano com base no acervo histórico da FIAT.

Nada disto ocorreu afinal. A imensa escala do complexo fazia do Lingotto uma questão de intervenção urbana, de equipamento urbano central da cidade. Assim, a partir de um centro de exposições (1992) surgem a seguir um centro de convenções e o Auditório Giovanni Agnelli (1994). Dois hotéis, incluindo um Meridien conectado ao centro de convenções, são concluídos em 1995. Seguem-se centro de serviços, escritórios administrativos, shopping center, heliporto, um curso de graduação em engenharia automobilística, a abertura da paradigmática pista de testes na cobertura, a conversão do Pallazzino adjacente em centro administrativo da FIAT por Gabetti e Isola. Dois anexos novos são construídos junto à pista da cobertura, projetados por Renzo Piano: a Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli e a *Bolla*, um centro de reuniões e eventos da FIAT.

O resultado é um pouco decepcionante diante das propostas apresentadas no concurso de projetos dos anos 1980. Mas conseguiu-se preservar o edifício respeitosamente, convertendo-o para vários usos distintos, e com os dois novos anexos, razoáveis a meu ver, de Renzo Piano.

Outro caso de interesse, embora menos conhecido, é o ZKM Karlsruhe, Zentrum für Kunst und Medien/Centro de Arte e Mídia em Karlsruhe. Instituição cultural fundada inicialmente dentro do âmbito acadêmico em 1989, logo se percebeu a necessidade de uma sede própria, e Rem Koolhaas chegou a fazer um projeto para uma sede do ZKM. Em 1997, a cidade decidiu que o ZKM seria melhor alojado num imenso edifício abandonado, o Hallenbau A, antiga fábrica de armas e munições do Kaiserarmee, projetado por Philipp Jakob Manz em 1914-16 (com 316m de comprimento, contendo 10 átrios). No pós-guerra a fábrica foi passada a ser utilizada pela Industrie Karlsruhe-Augsburg até ser abandonada na década de 1970. O projeto de conversão da antiga fábrica em centro cultural é do escritório Schweger de Hamburgo.

O complexo abriga um museu de arte contemporânea, um museu de mídias, um instituto de mídias visuais e outro de música e acústica, a coleção ZKM de audio e video compartilhada com a Universidade de Artes e Design de Karlsruhe, um teatro de mídia, um pavilhão de palestras e eventos e o *Cube* de arte multimídia experimental. Relativamente pouco conhecido por aqui, trata-se de centro cultural bem-sucedido, com eventos locais, de bairro, regionais, nacionais e internacionais, como se pode perceber no Youtube.

Outra conversão interessante de complexo fabril em outros usos está na cidade de Lodz, Polônia. Trata-se do Manufaktura, um dos mais antigos e importantes centros fabris da Europa Oriental no século XIX, iniciado em 1872 por Izrael Poznanski, capitão de indústria de Lodz, com projeto de Mihaly Majewski, que em seu auge teve 27 hectares, com 270.000m² de área construída. Desde 2006 abriga um centro de artes e educação, museus de ciências, indústria e da cidade; espaço cultural, hotel, cinemas, shopping center (construção nova, não faz parte do conjunto original) e complexo de lazer de esportes radicais. Outro projeto bem-sucedido (vários eventos filmados disponíveis na Internet comprovam), graças a um processo de nove anos de discussão, projeto e construção, coordenado pelos escritórios Virgile & Stone (Londres) e Sud Architectes (Lyon).

Todos os exemplos internacionais acima, da SC Johnson até o Manufaktura, estão citados para mostrar como o destino infeliz da Fábrica

da Olivetti em Guarulhos poderia ter sido outro. Note-se que nenhum destes constitui obra-prima de arquitetura, mas de preservação e uso digno de instalações industriais modernas, ou protomodernas, abandonadas ou em ruínas, com intervenções de arquitetura nova de razoável qualidade que respeitam e dialogam com a arquitetura histórica.

O leitor pode se perguntar o porquê da longa introdução sobre o design italiano no início deste artigo. Este autor não poderia deixar de imaginar como a Fábrica da Olivetti em Guarulhos seria o lugar ideal para um museu da trajetória estética e ética da Olivetti, do design, da arquitetura, do cinema, da literatura, da música italiana do século XX. Aos olhos de muitos jovens de hoje, cultura italiana é Lina Bo Bardi, Eataly, FIAT, Armani e Gucci. Respeitosamente, diria que é também Fellini, de Sica, Antonioni, Visconti, Scola, de Chirico, Chia, Primo Levi, Carlo Ginzburg, os fumetti de Manara, Crepax e Pratt; Pucci, Ferragamo, Castiglioni, Pininfarina, Bertone, Maserati, Aermacchi, Piaggio, Nizzoli, Sottsass, de Carlo, Scarpa, Gardella, Purini, Terragni, Persico, Rogers, Piano, e tantos outros, e last but not least, Marco Zanuso.

Ou seja, deveria ter sido um museu e galeria da arquitetura, design, náutica, aeronáutica, graphic arts / fumetti, cinema, música, vinicultura, gastronomia italiana, com espaços para seminários, palestras, filmes e concertos. Perda nossa e também dos italianos, pela chance desperdiçada. "Che mala fortuna", como diria um personagem de Hemingway em *The Sun also rises*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCHIVIO STORICO OLIVETTI. Le cupole di Zanuso: una fabbrica in Brasile. Archivio Storico Olivetti, Ivrea, Itália. *Associazione Archivio Storico Olivetti*, 2008 <http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=624_3/4>.

----- . Travi cave per lo stabilimento Olivetti in Argentina. Archivio Storico Olivetti, Ivrea, Itália. *Associazione Archivio Storico Olivetti*, 2008 <http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=624_3/4>.

BLAKELY, Shantel. *The Responsibilities of the Architect: Mass Production and Modernism in the Work of Marco Zanuso 1936-1972*. Advisors Kenneth Frampton, Reinhold Martin and Felicity Scott. PhD dissertation. Nova York, Columbia University, 2011.

Cassina SpA. I maestri: Marco Zanuso 1916/2001. Designers Cassina. Meda, Monza e Brianza, Itália, Cassina SpA, 2014 <<https://cassina.com/en/designer/marco-zanuso>>.

- CIGLIANO, Francesca. *Marco Zanuso ed Adriano Olivetti – Industrializzazione e progetto*. Leader Giulio Barzzetta e Marco Biraghi. Tese di magistrale. Milão, Politécnico de Milão, 2010.
- COHEN, Jean-Louis. *O futuro da arquitetura desde 1889. Uma história mundial*. São Paulo, Cosac Naify, 2013.
- FANNUCCI, Francisco; FERRAZ, Marcelo Carvalho. *Francisco Fannucci, Marcelo Ferraz: Brasil Arquitetura*. São Paulo, Cosac Naify, 2005.
- FLEMING, John; HONOUR, Hugh; PEVSNER, Nikolaus. *Dictionary of Architecture and Landscape Architecture*. Londres, Penguin Books, 1999.
- FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo, Martins Fontes, 2012.
- FUJIOKA, Paulo Yassuhide. *Princípios da arquitetura organicista de Frank Lloyd Wright e suas influências na arquitetura moderna paulistana*. Orientador Lucio Gomes Machado. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2004.
- HÜBL, Michael. ZKM Karlsruhe: Art, Technology and the World explained. *Goethe-Institut*, Munique, maio 2014 <<https://www.goethe.de/en/kul/bku/20391993.html>>.
- KÜHL, Beatriz Mugayar. *Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização. Problemas técnicos de restauro*. Cotia, Ateliê Editorial, 2008.
- Manufaktura (Lodz). *Manufaktura Entertainment and Culture. Manufaktura*. Lodz, 2017 <<http://www.manufaktura.com>>.
- NERI, Gabriele. Parola di Marco Zanuso – Uma seleção di scritti del grande architetto e designer milanese racconta il rapporto tra progetto e industria. *Archi*, n. 3, Zurique, 2013, p. 9-10.
- PIVA, Antonio; PRINA, Vittorio. *Marco Zanuso: architettura, design e la costruzione del benessere*. Roma, Gangem, 2007.
- SEGAWA, Hugo et al. *O Conjunto KKKK*. São Paulo, Takano, 2002.
- TRIGUEIROS, Lui; FERRAZ, Marcelo Carvalho (orgs.). *Sesc Fábrica da Pompeia*. Lisboa, Blau, 1996.
- UNWIN, Simon. *A análise da arquitetura*. Porto Alegre, Bookman, 2013.
- VAINER, André; FERRAZ, Marcelo Carvalho; SUZUKI, Marcelo (orgs.). *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1996.
- XAVIER, Alberto; CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A.C. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, Editoria Pini, 1983.